

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Nigmatov A.X.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“O‘zbekiston tarix” kafedarasini o‘qituvchisi

Tilabjonova S.Sh.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tarix yo‘nalishi talabasi

**TARIX TA’LIMIDA SUN’IY INTELLEKT VA VIRTUAL
MUZEYLAR O‘RNI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix ta’limida sun’iy intellekt va virtual muzeylar o‘rni hamda avzalliklari haqida so‘z yuritilgan bo‘lib, uning ta’lim jarayonida qanchalik foydali ekanligi, sun’iy intellekt orqali ta’lim jarayonidagi qulayliklar hamda virtual muzeylar haqida ma’lumot, bu sun’iy intellekt va virtual muzey orqali yoshlarga berilayotgan ta’lim sifatini yanada takomillashtirish haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘z: Sun’iy intellekt, virtual muzeylar, ta’lim, tarix, zamonaviy yondashuv, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация: В этой статье рассказывается о роли и преимуществах искусственного интеллекта и виртуальных музеев в историческом образовании, о том, насколько он полезен в образовательном процессе, об удобствах в образовательном процессе с помощью искусственного интеллекта, а также о виртуальных музеях, а также высказываются мнения и соображения о дальнейшем улучшении качества образования, предоставляемого молодежи с помощью искусственного интеллекта и

виртуального музея.

Ключевое слово: искусственный интеллект, виртуальные музеи, образование, история, современный подход, современные технологии.

Annotation: this article talks about the role and advantages of artificial intelligence and virtual museums in history education and provides feedback on how useful it is in the educational process, information about the facilities and virtual museums in the educational process through artificial intelligence, and further improvement of the quality of education given to young people through artificial intelligence and virtual museum.

Keyword: artificial intelligence, virtual museums, education, history, modern approach, modern technologies.

Kirish

XXI asr zamonaviy texnologiyalar asridir. Insonlar tomonidan yaratilayotgan yangi kashfiyotlar, qulayliklar va shunga o'xshash barchasi inson omili orqali bajarilayotgan ish texnika qo'liga o'tmoqda. Kundan kunga jadallashib va takomillashib borayotgan zamonaviy axborot texnologiyalari orqali sun'iy intellektlar vujudga kelishiga sababchi bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Har xil gadjetlar insoniyat uchun juda katta qulayliklar va imkoniyatlar yaratmoqda.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda sun'iy intellekt va uning asosida yaratilgan texnologiyalar juda keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalarni bir nechta sohalarda ishlatilishi mumkin, shu jumladan tibbiyot, ta'lim, turizm, huquq, tijorat va boshqa ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. Kundalik hayotimizda bizning ishimizni oson va yengil qilayotgan sun'iy intellekt haqida so'z yuritar ekanmiz, uning avzalliklari va qulayliklari haqida to'xtalib o'tishimiz lozim.

Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt – bu insonning kognitiv funktsiyalarini taqlid qilish (shu jumladan o'z-o'zini o'rganish va oldindan belgilangan algoritmsiz yechimlarni topish) va hech bo'lmaganda inson intellektual faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan aniq vazifalarni bajarishda natijalarga erishish imkonini beruvchi texnologik yechimlar to'plami ham hisoblanadi. Sun'iy

intellekt tizimlarining kognitiv funktsiyalarni namoyon qilish qobiliyati: o‘rganish, shu jumladan o‘z tajribasidan, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar (yoki yuqori hayvonlar) uchun mavjud bo‘lgan vazifalarni bajarish. Bundan tashqari, sun’iy intellekt deganda insonning mantiqiy va ijodiy funktsiyalarini bajaruvchi intellektual sun’iy tizim tushuniladi. Ushbu atama, shuningdek, o‘rganish va muammolarni hal qilish kabi inson aqli bilan bog‘liq xususiyatlarni namoyish etadigan har qanday texnologiyaga nisbatan ham qo‘llanilishi mumkin.

Sun’iy intellektning ideal xususiyati – bu aniq maqsadga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo‘lgan harakatlarni baholay olish va amalga oshirish qobiliyatidir. Hozirda sun’iy intellekt turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritim hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi.[1]

Sun’iy intellekt tizimi bu ma’lum bir fan sohalari bilan bog‘liq ijodiy muammolarni hal qilishga qodir bo‘lgan, bilimlari intellektual tizim xotirasida saqlanadigan dasturiy-apparat majmuasidir. Bunday tizim vaziyatni tahlil qilish va muayyan maqsadlarga erishish uchun muayyan darajadagi mustaqillik bilan harakatlarni amalga oshirishda oqilona xatti-harakatni namoyish etadi.

Sun’iy intellekt bo‘yicha dunyodagi eng mashhur darsliklardan biri “Sun’iy intellekt: zamonaviy yondashuv” mualliflari Styuart Jonatan Rassell va Piter Norvigning so‘zlariga ko‘ra, birinchi marta 1995 yilda nashr etilgan (kitobning to‘rtinchi nashri allaqachon 2020 yilda nashr etilgan). Sun’iy intellekt aqlli mavjudotlarni tushunishga va yangi aqlli shaxslarni yaratishga harakat qilmoqda. “Hech kim kelajakni batafsil bashorat qila olmasa-da, inson darajasidagi (yoki undan yuqori) aql-zakovatga ega kompyuterlar bizning kundalik hayotimizga va sivilizatsiyaning kelajakdagi rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatishi aniq”- deydi.[2]

Sun’iy intellektlar hayotimizning barcha sohalarida bizga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan pedagogika ta’lim berish sohasida sun’iy intellekt dasturi va kompyuter texnologiyalar bir qancha qulaylik yaratdi. Ta’limning yanada samaradorligini oshirdi.

Ta’lim tizimida axborot texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan joriy etilishi

zamonaviy texnologiyalarning qo'llanish sohasini kengaytiradi. Ayni paytda ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlanayotgan yo'nalishlarini alohida ta'kidlash mumkin. Ular quydagilar:

1. O'quv maqsadlaridagi dasturiy vositalarning imkoniyatlarini o'qitish vositasi, o'rganish asosi va axborotlarni qayta ishlash vositasi sifatida joriy etish.

2. O'quv-metodik majmualar yaratishda, o'quv-namoyish qurilmalari va kompyuter vositalari imkoniyatlarini integratsiyasi.

Bunday majmualardan foydalanish o'quvchiga o'rganilayotgan jarayon haqidagi axborotlarni jamlash, saqlash, jarayonlarning qonuniyatlarini va mohiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar negizidagi o'quv-namoyish majmualarining o'qllanilishi individual va jamoaviy eksperiment faoliyatni tashkil etishga zamin yaratadi. Bu esa, o'quvchida intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish va mustaqil bilim olish imkoniyatini yaratadi.

3. Multimedia tizimlarini yaratishda kompyuterlar va audio-video axborotlarni uzatish vositalari imkoniyatlarining integratsiyasiga erishish. Bunday tizimlar o'zida dasturiy-apparat vositalar va qurilmalar majmuasini mujassamlashtirib, axborotning turli (matn, grafika, ovoz, tasvir) ko'rinishlarini birlashtiradi va foydalanuvchi bilan interfaol muloqotni tashkil etadi.[3]

Insonlar qanchalik mukammal bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar mujassam bo'lsa, kelajak avlod bundan ham ko'proq yutuq va muvaffaqiyatlarga erishadi. Insonlar tomonidan yaratilgan sun'iy intellektlar biz kelajak avlod uchun juda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan tarix ta'limini o'rganishda zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektning o'rni juda muhim. Tarix fanini o'qitishda o'quvchiga ma'lum bir tarixiy voqeylikni tahlil etgan holda tarixiy tasavvur hosil qilishi samarali hisoblanadi. Tarix darslarida ta'lim oluvchining xotirasini rag'batlantiruvchi usullardan ko'ra, uning mustaqil fikrlashini ta'minlaydigan usullardan foydalanish foydaliroq bo'ladi.

Tarix ta'limi tizimida har bir dars mavzusi o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'qituvchining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bir

maqsadga yo'naltirilgan natija berishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Tarix ta'limi tizimida pedagogik texnologiya masalalari, muammolari o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq, hamda o'qitish jarayonida qo'llanish zarur bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish, yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi.[4]

Masalan tarix fanini o'rganish jarayonida virtual muzeylarga ekskursiyalarning o'rni, avzalliklari va qulayliklari orqali bilim olishning zamonaviy texnologiyasi sifatida o'rganish, muzey ekskursiyasi jarayonida masofaviy tanishishdan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar nafaqat darsni samarali tashkil etish va ta'lim sifatini oshirish, balki hamkorlik pedagogikasi doirasida o'quvchilarning tadqiqotchilikka doir faoliyatini muvafaqqiyatli tashkil etishga ham imkon beradi. Zamonaviy muzey pedagogikasi esa, avvalo o'quvchi shaxsining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish vazifasini hal etishga yo'naltirilgan. Ana shu maqsad bilan bog'liqlikda muzey-pedagogik jarayonda o'quvchilarning nuqtai nazarlari va rolini o'zgartiruvchi ular bilan ishlashning xilma-xil metodikasi ishlab chiqiladi. Muzey pedagogikasida o'qitishning o'ziga xos jihati – norasmiylik va ixtiyoriylikdir. O'qitishning o'ziga xos xususiyati sifatida o'quvchilarning o'z qobiliyatlarini maksimal darajada amalga oshirish va qiziqishlarini qondirishga imkon berishi aks etadi. O'quvchilarning muzey materiallari bilan ishlashini tashkil etish ularning fan, texnika, texnologiya, ijodiy sohada egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini integratsiyalash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

XX asrning 90-yillarida muzeyshunoslikka kirib kelgan "virtual muzey" tushunchasi zamonaviy muzeyshunoslikning butun boshli yo'nalishiga aylanib ulgurdi. Dastlabki vaqtlarda ushbu tushuncha o'quvchilar orasida u qadar keng tarqalmagan edi. "Virtual" so'zi "mo'jiza, haqiqiy, real" ma'nolarini ifoda etsa ham, aslida u lotinchadan tarjima qilinganda "virtus" - hayoliy, faraz qilish so'zlaridan kelib chiqqan.[5]

Virtual muzeyni yaratish ikkita metodikaning – muzey pedagogikasi va

zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslanadigan loyihalar metodi integratsiyasi natijasida yuzaga keladi. Virtual muzey veb-saytlarning shunday turiki, unda muzeydagi materiallar ko'rgazmasi amalga oshiriladi. Virtual muzeylarning afzalligi shundaki, ular eksponatlarni saqlash, himoyalash, keng, tez va osonlik bilan ommaga taqdim etishni Internet texnologiyalari yordamida amalga oshiradi. Virtual muzeylar yaratish texnologiyalari borasida bir qator muzeyshunoslar va olimlar ilmiy izlanish olib borishgan. Bularga K. Valchak, G. Miller, J. Boven, Martin Uayt, N. P. Lisikova, V. I. Gvazava, I. G. Elener, A. A. Zarubin, V. V. Selivanov, T. E. Maksimova, E. V. Sherbakova, V. A. Matveev, D. E. Suprun, B. Xodjajev, J. Ismoilova va boshqalarni kiritish mumkin.

Birinchi veb-sayt muzeylari, ya'ni virtual muzeylar Internetda 1991-yilda paydo bo'lgan. Dastlab virtual muzeylar haqiqiy muzeylarning saytlari bo'lgan bo'lsa, keyinchalik shaxsiy veb-sayt – muzeylar paydo bo'la boshladi. Birinchi shaxsiy virtual muzeylar 1994-yilda paydo bo'lgan. Biroq barcha rasm to'plamlari ham virtual muzey bo'la olmaydi. Virtual muzeylarning to'plamlari ikkita o'ziga xos xarakteristikaga ega bo'lishi kerak. Bu virtual turlar va eksponatlarning mukammallashgan qidiruvidir. Birinchi bo'lib, virtual muzeylarning afzalligini ko'ra bilgan odam Microsoft firmasi rahbari Bill Geyts bo'lgan.[6]

Virtual muzeyning asosiy maqsadi va vazifalari:

- Madaniy makon yaratish va insonlarning madaniy bilimlarini shakllantirish;
- Moziy na'munalarini keng ommaga taqdim etish;
- Muzeylarga tashrif buyurishga jalb etish;
- Virtual sayohatlar tayyorlash va o'tkazish;
- Ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Jamlangan materiallar vositasida tashrif buyuruvchilarning bilim doirasini kengaytirish;
- Muloqotchanlikni shakllantirish;
- O'quv jarayonida virtual muzeylar materiallaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berishdan iborat.

Virtual muzeylar nafaqat madaniy – ma’rifiy muassasasigina bo‘lib qolmay, balki o‘quvchilar uchun katta qiziqish uyg‘otuvchi ko‘rgazmalarni virtual tomosha qilish imkonini beruvchi dunyo san’ati boyliklari jamlamasi hisoblanadi. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda virtual muzeylarning roli kattadir. Chunki virtual muzeylar real muzeylardan farqi o‘qituvchi yordamisiz o‘quvchilar mustaqil o‘zlari sayohat qilishlari mumkin. Shunday ekan, bu ularga keng imkoniyatlarni yaratadi. Bu nafaqat ilmiy dunyoqarashni rivojlantiradi, balki o‘quvchilarning ma’naviy dunyosini boyitishga asos bo‘ladi. Virtual muzeylardan foydalanish o‘quvchilarni nafaqat muzey eksponatlari bilan tanishishga, balki Internet tarmog‘idan erkin foydalana olish ko‘nikmasini hosil qilishga ham imkon yaratadi. Tarix ta’limini mukammal o‘rganishda virtual muzeylarning o‘rni juda kattadir.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tarix ta’limini o‘rganishda zamonaviy axborot texnologiyalarning o‘rni muhimdir. Bundan tashqari bu fanni mukammal o‘zlashtirib, dars jarayonlarini yanada mustahkam va qiziqarli tashkil qilishda, sun’iy intellektlar hamda virtual muzeylarning o‘rni katta rol o‘ynaydi. Tarix ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiya va multimedia tizimlaridan foydalanish, faol o‘qitish metodlari va shakllarini joriy etishni ta’minlaydi, axborotlarning qabul qilinish darajasini oshiradi. Bu imkoniyatlar orqali yoshlarni tarix faniga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi. Zamonaviy texnologiya va sun’iy intellektlar kelajak avlodning sifatli ta’lim olish jarayonini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

- [1]. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti I.A. FILIPOVA “Sun’iy intellektni huquqiy tartibga solish” (ma’ruza kursi) Samarqand-2022 b-7
- [2]. Russell SJ, Norvig P. Sun’iy intellekt: zamonaviy yondashuv. Prentice Hall. Englewood Cliffs, Nyu-Jersi. 1995 yil. 3-bet
- [3]. N.A. Shermuxamedova, Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi. T. “Fan va texnologiya” nash, 2014, 403-407 betlar.

[4]. Ya.X.G'afforov “Maxsus fanlarni o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari”- Toshkent “Sharof nur fayz” 2021 118-bet

[5]. Курбонова. Д “Замонавий музейшуносликда виртуал кўрғазмаларнинг истиқболлари” “Ўзбекистон музейлари истиқболлари” – Тошкент Akademnashr 2013 б-38

[6].<http://www.genderi.org/namangan-davlat-universiteti-dadamirzayeva-gulchehra-abdunabiy.html?page=58>